

CsPbBr₃ PEROVSKIT YUPQA QATLAMLARINING VAKUUMLI TERMİK BUG‘LANTIRISH TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA TAYYORLASH VA ULARNING KRISTALLIK VA TARKIBIY TUZILISHINI O‘RGANISH

¹R.R.Kabulov, ²L.O‘.Shuhratova, ³A.X.Tursunova

¹F.-m.f.n., katta ilmiy xodim, O‘zR FA Fizika Texnika instituti

²Tayanch doktorant, O‘zR FA Fizika Texnika instituti

³Stajyor tadqiqotchi, O‘zR FA Fizika Texnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427376>

Annotatsiya. Ushbu ishda noorganik CsPbBr₃ perovskit yupqa qatlamlari vakuumli bir termik bug‘lantirish manbai texnologiyasi yordamida tayyorlanib, so‘ngra ularning rentgen nurlari difraksiyasi, electron skanerlash mikroskopiyasi va dispersion energiyali rentgen nurlari spektroskopiyasi yordamida olib berilgan tadqiqot natijalari berilgan. Ushbu yupqa qatlamlar perovskitlar asosidagi opto-elektron qurilmalarni laboratoriya sohasidan sanoat darajasida ishlab chiqarish sohasiga o‘tishining texnologik standartlariga moslashtirish talablarini bajarishi mumkin.

Kalit so‘zlar: perovskitlar, yupqa qatlamlar, yarim o‘tkazgichlar, elektron transport qatlamlari, kovakli transport qatlamlari, vakuumli bir termik bug‘lantirish manbai texnologiyasi, optoelektron qurilmalar, rekombinatsiya, yorug‘lik.

Abstract. This paper presents the results of X-ray diffraction, scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy studies of thin films of inorganic perovskite CsPbBr₃ synthesized using vacuum thermal single-source evaporation technology. These thin films may open a possible path for the transition of perovskite-based optoelectronic devices from laboratory to industrial production that meets the requirements of technological standards.

Keywords: perovskites, thin films, semiconductors, electron transport layers, hole transport layers, vacuum single-source thermal evaporation technology, optoelectronic devices, recombination, light.

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии тонких пленок неорганического перовскита CsPbBr₃ с использованием технологии вакуумного термического одноисточникового испарения. Эти тонкие пленки могут открыть возможный путь для перехода оптоэлектронных устройств на основе перовскита из лабораторного в промышленное производство, отвечающее требованиям технологических стандартов.

Ключевые слова: перовскиты, тонкие пленки, полупроводники, электронные транспортные слои, дырочные транспортные слои, технология вакуумного одноисточникового термического испарения, оптоэлектронные приборы, рекомбинация, свет.

Arzon qiymatli, ekologik toza usullar bilan olinadigan yarim o‘tkazgichli materiallarga asoslangan fotovoltaik qurilmalarga bo‘lgan talab yildan-yilga oshib bormoqda. Yarim o‘tkazgichli perovskitlar shunday materiallar jumlasiga kiradi. Perovskit yupqa qatlamlarini sanoat darajasida ishlab chiqarish texnologiyasini tanlash muhim ahamiyatga ega. Hozirgi paytda laboratoriya sharoitida, kichik o‘lchamlarda katta natijalarga olib kelgan ko‘plab erituvchilarga

asoslangan texnologiyalar yordamida tayyorlangan perovskit yupqa qatlamlarning texnologik jarayonlardagi kichik chekinishlari natijasida bo'ladigan parametrlarning o'zgarishi qurilmalar samaradorligini pasayishiga olib kelishi mumkin. Vakuimli termik bug'lantirish (VTB) texnologiyasi erituvchilarni ishlatishdan kelib chiqadigan muammolarni samarali hal qilishi mumkin. Vakuum muhiti qatlam o'stirish jarayonida ifloslanishni kamaytiradi, perovskit yupqa qatlamlarida yuqori tozalik va past nuqsonli qatlamlarni shakllantirishini ta'minlaydi [1,2]. VTB usulida olingan qatlamlar asosida yaratilgan qurilmalar yaxshigina optik va elektron xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi [3,4].

Hozirgi paytda VTB usulining bir bug'lantirish manbai (BBM) [5-7] va ikki bug'lantirish manbai (IBM) [8] yordamida o'stirish usullari mavjud. IBM texnologiyasida perovskitning ikki prekursorlari bir vaqtning o'zida reaktoridagi har bir prekursor uchun turli haroratlarda mustaqil manbalardan bug'lantiriladi. BBM texnologiyasida perovskitning ikki prekursorlari bir vaqtning o'zida reaktoridagi bitta haroratdagi bug'lantirish manбайдan bug'lantiriladi. BBM texnologiyasi yordamida yuqori sifatga ega bo'lgan organik $\text{CH}_3\text{NH}_3/\text{BiI}_2$ [9] va noorganik CsPbBr_3 [10] qatlamlari olinganligi ko'rsatib berildi. Organik perovskit qatlamlari o'zining vaqt o'tish bilan parametrlari o'zgarishi (degradasiya) qilish xususiyatlari borligini ko'rsatdi. Noorganik CsPbBr_3 perovskit strukturali qatlamlar o'zlarining organik perovskite qatlamlariga nisbatan degradasiyaga barqarorlik xususiyatlarini namoyon etib, turli xil optoelektron qurilmalar uchun noyob material sifatida qaralib kelinmoqda. Ularni hozirgi vaqtda yorug'lik chiqaruvchi yuqori samarali qurilmalarda (LED) [2] yashil rang chiqaruvchi manda va quyosh elementlarida [3] tandem yoki bufer – oraliq qatlam elementi sifatida ishlatilishi mumkin.

Taqdim etilayotgan ishda BBM vakuumli termik bug'lantirish texnologiyasi yordamida noorganik perovskit yupqa qatlamli CsPbBr_3 shisha taglikga o'stirilib, ularning kristal tuzilishi rentgen difraksiyasi usulida (XRD Diffractometers Empyrean Malvern Panalytical), yuza morfologiyasi skanerli elektron mikroskop (SEM - Scanning electron microscope - JSM IT 510LV) va kimyoviy tarkibi energiya dispersiv elemental analizator (EDX (Oxford Instrument) - Aztec Energy Advanced X-act SDD) yordamida tadqiq qilindi. Qatlamlarni o'stirish jarayonidan oldin shisha tagliklar turli xil kimyoviy unsurlardan ultratovushli vanna yordamida tozalandi. Tozalash jarayoni ketma ket uchta bosqichda 13 daqiqa davomida olib borildi. Bu bosqichlarda uchta moddadan foydalanildi, ya'ni atseton, deionizatsiyalangan suv va izopropil spirti. Taglikni tozalash jarayonlari azot oqimida quritish bilan yakunlangandan so'ng, shisha tagliklar vakuumli termik purkash qurilmasiga joylashtirildi. Termik manbaga CsPbBr_3 perovskitning prekursorlari bo'lgan CsBr va PbBr_2 kimyoviy birikmalarining 99,999 % tozalikdagi moddalari $\text{Cs:Pb} = 50:50$ nisbatlarda joylashtirdi. Perovskit qatlamini yotqizish jarayoni sublimatsiya boshlangunga qadar isitgich haroratining bosqichma-bosqich oshishi bilan boshlanadi va 400°C gacha ko'tariladi. Termik bug'lantirish manбайдan sublimatsiya qilingan CsBr va PbBr_2 molekullari 200°C haroratda bo'lgan shisha taglik yuzasida kondensatsiyalanib, yupqa qatlam hosil qildi.

1-rasmda o'stirilgan qatlamlarning XRD natijalari berilgan. O'stirilgan CsPbBr_3 qatlamlarining rentgen nurlarining difraksiyasi natijalari shuni ko'rsatdiki, qatlamlar mikrokristall ko'rinishida o'sgan bo'lib, mikrokristallitli qatlam asosan ikki fazadan iborat bo'lib va ular CsPbBr_3 va Cs_4PbBr_6 dan iboratdir.

1-rasm. Bir manbali vakuumli termik bug‘lantirish texnologiyasi yordamida sintez qilingan noorganik CsPbBr₃ perovskit yupqa qatlamlarining XRD natijalari.

Sintez qilingan CsPbBr₃ yupqa qatlamining rangi sariq bo‘lib, taqiqlangan sohasi $E_g \approx 2.3$ eV ni tashkil qildi. Qalinligi ≈ 500 nm bo‘lgan CsPbBr₃ perovskit yupqa qatlamlarining rentgen difraksiya natijalari va yuza morfologiyasining SEM tasviri sintez qilingan qatlamlar polikristall tuzilishga ega bo‘lib, kristallarning o‘lchamlari 0.2 mkm dan 2.5 mkm ni tashkil qilishini ko‘rsatdi. Olingan CsPbBr₃ perovskit qatlamlardagi kristallitlarning yuza bo‘yicha joylashishi bir jinsli. Vakuumli bir termik bug‘lantirish manbai texnologiyasi yordamida sintez qilingan noorganik CsPbBr₃ perovskit yupqa qatlamlarining natijalari 2-rasmda berilgan.

3-rasmda bir manbali vakuumli termik bug‘lantirish texnologiyasi yordamida sintez qilingan noorganik CsPbBr₃ perovskit yupqa qatlamlarining EDX natijalari berilgan. Energiya dispersiya rentgen analizi BBM Cs:Pb = 50:50 nisbatlarda CsBr va PbBr₂ prekursorlardan bug‘lantirib shisha taglikka o‘stirilgan CsBrPb₃ qatlamida Cs:Pb:Br atomlarining nisbati 27:13:60 bo‘lib chiqdi. Yani o‘stirilgan Cs_xPb_(1-x)Br₃ qatlamda $x=0.675$ bo‘lib chiqdi. Bu o‘stirilgan qatlamda Cs ning ko‘pligini ko‘rsatdi. Bu natija CsBr ning ($T \approx 635^\circ\text{C}$) qaynash temperaturasi PbBr₂ ning ($T \approx 360^\circ\text{C}$) qaynash temperaturasiga nisbatan yuqoriligi bilan tushuntiriladi, ya’ni o‘svuvchi qatlamda yuqori kinetik energiyaga ega bo‘lgan PbBr₂ kamroq o‘tirib, pastroq kinetik energiyaga ega bo‘lgan CsBr ko‘proq o‘tiradi. EDX natijalarini hosobga oladigan bo‘lsak BBM Cs:Pb = 50:50 nisbatda CsBr va PbBr₂ prekursorlaridan bug‘lantirilib shisha taglikka o‘stirilgan Cs_{0.675}Pb_{0.325}Br₃ qatlamida CsPbBr₃ va Cs₄PbBr₆ fazalarinig nisbati (CsPbBr₃:Cs₄PbBr₆) $\approx 0.5:0.5$ ni tashkil qiladi.

2-rasm. Vakuimli bir termik bug‘lantirish manbai texnologiyasi yordamida sintez qilingan noorganik CsPbBr₃ perovskit yupqa qatlamlarining SEM natijalari.

3-rasm. Vakuimli bir termik bug‘lantirish manbai texnologiyasi yordamida sintez qilingan noorganik CsPbBr₃ perovskit yupqa qatlamlarining EDX natijalari.

Adabiyotlarda CsPbBr₃ perovskit qatlamlardagi kattaroq kristall donalar kamroq rekombinatsiya yo‘qotishlariga olib keladi degan fikrlar bor, ammo, eritma yordamida olingan qatlamlar bilan solishtirganda [11], olingan qurilmalarning kristallitlarining o‘lchamlariga qaraganda sezilarli darajada kichik emas. Hozirgi paytda olinayotgan perovskitlar asosidagi yorug‘lik chiqaruvchi diod (LED) qurilmalarida fotoaktiv qatlamlarning qalinligi ≈ 500 nm atrofida. Sodda tuzilishdagi (anod, elektron transport qatlam (ETL), perovskit asosidagi emissiya qatlami, kovak transport qatlam (HTL) va katod) yorug‘lik chiqaruvchi diodlarda ushbu perovskit yupqa qatlamdan emissiya qatlam sifatida qo‘llash mumkin, bunda qurilmaga to‘g‘ri yo‘nalishda elektr kuchlanishi qo‘llaniladi, elektronlar va kovaklar mos ravishda ETL va HTL qatlamlaridan zaryad tashuvchilar injeksiya jarayonida perovskit qatlamiga kiritiladi. Perovskit qatlamiga kiritilgan elektronlar va kovaklar elektr maydoni ta‘sirida bir-biriga qarab harakatlanadi va uchrashish jarayoniga (bir vaqtda va fazoda) rekombinatsiya jarayoni vujudga keladi. Bu jarayon

natijasida perovskit yarim o'tkazgichining ta'qiqlangan sohasiga (E_g) teng bo'lgan yorug'lik chiqariladi. Zaryad tashuvchilar qanchalik ko'proq bo'lsa, shunchalik ko'proq rekombinatsiya bo'ladi va yorug'lik chiqish jarayoni ham ko'proq sodir bo'ladi. Zaryad tashuvchilar vertikal yo'nalishda harakatlanayotganda kristal donalarining o'lchami perovskitning qalinligidan katta bo'lsa, yoki unga mos kelsa, inkeksiyalangan zaryad tashuvchilarni kristallit chegaralaridagi defekt holatlarda rekombinatsiya qilmasdan E_g ga teng bo'lgan energiya chiqarib rekombinatsiya qiladi.

REFERENCES

1. R.R.Kobulov, et al., Solar Cells Based on Cu(In, Ga)Se₂ Thin-Film Layers. Applied Solar Energy. 2019, Vol. 55. No 2. pp. 83-90
2. C. H. Hsu, Y. S. Lin, H. Y. Wu, X. Y. Zhang, W. Y. Wu, S. Y. Lien, D. S. Wu, and Y. L. Jiang, Nanomaterials 9, 1053 (2019).
3. M. N. Van Den Donker, A. Gordijn, H. Stiebig, F. Finger, B. Rech, and B. Stannowski, Solar Energy Materials and Solar Cells 91, 572 (2007).
4. E. Terukov, A. Kosarev, A. Abramov, and E. Malchukova, Sol. Panels Photovoltaics Mater. 5, 61 (2018).
5. L. Nasi, D. Calestani, F. Mezzadri, F. Mariano, A. Listorti, P. Ferro, M. Mazzeo, and R. Mosca, Front. Chem. 8, 313 (2020).
6. M. J. Crane, D. M. Kroupa, J. Y. Roh, R. T. Anderson, M. D. Smith, and D. R. Gamelin, ACS Appl. Energy Mater. 2, 4560 (2019).
7. A. Ishteev, L. Luchnikov, D.S.Muratov, M. Voronova, A.Forde, T. Inerbaev, V. Vanyushin, D. Saranin, Kh. Yusupov, D. Kuznetsov, Aldo Di Carlo. Single source chemical vapor deposition (ss CVD) for highly luminescent inorganic halide perovskite films. Appl.Phys.Lett. 119, 071901 (2021); doi:10.1063/5.0055993.
8. M. M. Tavakoli, L. Gu, Y. Gao, C. Reckmeier, J. He, A. L. Rogach, Y. Yao, and Z. Fan, Sci. Rep. 5, 14083 (2015).
9. S. Sanders, D. Steummler, P. Pfeiffer, N. Ackermann, G. Simkus, M. Heuken, P. K. Baumann, A. Vescan, and H. Kalisch, Sci. Rep. 9, 9774 (2019).
10. S. Sanders, G. Simkus, J. Riedel, A. Ost, A. Schmitz, F. Muckel, G. Bacher, M. Heuken, A. Vescan, and H. Kalisch, J. Mater. Res. 36, 1813 (2021).
11. D. W. deQuilettes, et al., Science 2015, 348(6235), 683.